

Г. І. Гончаров

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ, ЯК ФАКТОРА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Покращуючи відносини з громадськістю, зацікавленими сторонами, інвесторами та владою, соціальна відповідальність значно впливає на здатність вітчизняних університетів успішно розвиватися та досягати конкурентоспроможності, а також збільшувати частку ринку та формувати позитивний імідж. Через систему якісної освіти, виконуючи різноманітні форми соціальної відповідальності, університет реалізує свій внесок у світ майбутнього та вирішує локальні та глобальні людські проблеми. Прозора двостороння комунікація між бізнесом та навчальними закладами стає ефективним інструментом значного підвищення довіри. Наявність ефективної системи соціальної відповідальності вищого навчального закладу та усвідомлення її важливості керівництвом стає потужним інструментом посилення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів у ринкових умовах. Результати були отримані за допомогою синтетичних методів, аналізуючи офіційні веб-сайти університетів, тобто розділи КСВ, публікації в ЗМІ, нефінансові звіти, стратегії КСВ, рекомендації, політики та інші загальнодоступні інформаційні документи. У дослідженні проаналізовано формування системи соціальної відповідальності у сфері освіти, особливо акцентовано увагу на забезпеченні якості освіти як найважливішому кінцевому результаті діяльності закладу освіти, поглиблено теоретичні розробки щодо пошуку конкурентоспроможного механізму розвитку закладів вищої освіти. Зроблено висновок, що КСВ у контексті конкурентної переваги університету можна розглядати як ресурс, за допомогою якого можна підвищити конкурентоспроможність, одночасно створюючи спільну цінність для навчальних закладів, суспільства та навколишнього середовища. У той же час, ефективність діяльності університету може бути підвищена лише в тому випадку, якщо стратегії КСВ будуть внутрішньо мотивовані та побудовані на конкретній платформі ресурсів і можливостей компанії.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, університети, освітня система, конкурентоздатність концепція соціальної відповідальності.

Honcharov Hlib. Features of formation of corporate social responsibility of universities as a factor.

By improving relations with the public, stakeholders, investors and authorities,

social responsibility significantly affects the ability of domestic universities to successfully develop and achieve competitiveness, as well as increase market share and build a positive image. Through the system of quality education, performing various forms of social responsibility, the university realizes its contribution to the world of the future and solves local and global human problems. Transparent two-way communication between business and educational institutions becomes an effective tool for significantly increasing trust. The presence of an effective system of social responsibility of a higher educational institution and the management's awareness of its importance becomes a powerful tool for strengthening the competitiveness of higher educational institutions in market conditions. The results were obtained using synthetic methods, analyzing official websites of universities, i.e. CSR sections, media publications, non-financial reports, CSR strategies, guidelines, policies and other publicly available information documents. The study analyzed the formation of a system of social responsibility in the field of education, with special emphasis on ensuring the quality of education as the most important end result of the activity of an educational institution, deepened theoretical developments regarding the search for a competitive mechanism for the development of higher education institutions. It is concluded that CSR in the context of a university's competitive advantage can be considered as a resource that can be used to increase competitiveness while simultaneously creating shared value for educational institutions, society and the environment. At the same time, the effectiveness of the university's activities can be increased only if CSR strategies are internally motivated and built on a specific platform of company resources and capabilities.

Key words: corporate social responsibility, universities, educational system, competitiveness, concept of social responsibility.

Постановка проблеми. Через глобалізацію та важливість знань у суспільстві зростаюча конкуренція освітніх систем призвела до того, що навчальні заклади, як інтегруючі агенти суспільства, змушені вирішувати конкретні завдання, для яких вони раніше не були готові. Зокрема, системи вищої освіти покликані не лише задовольняти потреби студентів у знаннях, а й враховувати інтереси великої кількості інших зацікавлених сторін (стейкхолдерів) у виробництві знань та їх внутрішньому представленні. функції, що у свою чергу дозволить вищим навчальним закладам отримати стійку конкурентну перевагу на ринку освіти та наукових послуг.

Освітні системи є збалансованими, якщо збалансовані соціальні та економічні інтереси та скоординовані дії всіх інституцій. Коли системи освіти характеризуються нерівністю або дискримінацією, цілі суспільства стають нестабільними. Вирішити ці завдання можливо за умов формування системи соціальної відповідальності – усвідомлення людиною соціальної ролі, виконання взаємних зобов'язань і вимог основних інститутів та суб'єктів сфери освіти щодо результатів спільної діяльності. діяльність виробничо-споживчих освітніх послуг, сприяння всебічному Розвиток високоморальних громадян має на меті соціально-економічний розвиток країни та регіону.

Виходячи з вищесказаного, наявність ефективної системи соціальної відповідальності вищого навчального закладу та усвідомлення її важливості керівництвом стає потужним інструментом посилення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів у ринкових умовах. Тому необхідно розкрити природу корпоративної соціальної відповідальності у вищих навчальних закладах надзвичайно важлива в сучасних умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання корпоративної соціальної відповідальності та її реалізації в різних аспектах досліджувалися багатьма вченими в країні та за кордоном. Іноземні дослідники почали замислюватися про КСВ задовго до українських. Підходи до розуміння КСВ стрімко еволюціонували і перейшли від корпоративного егоїзму та благодійності до усвідомленого процесу сталого розвитку. За результатами дослідження створено спеціалізовані міжнародні організації, агентства та ради для моніторингу екологічних, національних та соціальних аспектів підприємницької діяльності. Проте через складність та неоднозначність проблематики потребують детального вивчення конкретні питання КСВ в освіті [1-6].

Недостатньо досліджено питання про роль корпоративної соціальної відповідальності в діяльності українських вищих навчальних закладів. Важливість соціальної діяльності закладів освіти у відповідності до міжнародних стандартів і принципів не досліджувалася глибоко. Проблема створення ефективного механізму взаємодії між основними суб'єктами КСВ та методика оцінки ефективності цієї взаємодії на економіку поки що не привертають уваги науковців.

Метою даної роботи є аналіз становлення системи соціальної відповідальності у сфері освіти з особливим наголосом на забезпеченні якості освіти як найважливішого кінцевого результату діяльності закладів освіти, а також поглиблення теоретичних розробок для пошуку конкурентоспроможних механізмів розвитку вищих навчальних закладів.

Основні результати дослідження. Дослідження цього питання є актуальним, оскільки сьогодні, щоб випередити конкурентів, університети повинні вдосконалювати існуючі системи, враховуючи наслідки корпоративної соціальної відповідальності. Крім того, нині підприємства потребують не лише стрімкого зростання кількості висококваліфікованих працівників, а й постійного підвищення якості їх професійної підготовки, яка безпосередньо залежить від якості освіти. Під соціальною відповідальністю у вищій освіті ми розуміємо відповідальність вищих навчальних закладів, особливо університетів, як соціальних інститутів за результати та якість своєї професійної діяльності. Навчання у вищому навчальному закладі забезпечує не тільки теоретичні знання, але й уміння вирішувати практичні завдання, що виникають у процесі професійної діяльності [2].

Стрімка девальвація значення та якості української вищої освіти призвела до того, що випускники університетів не відповідають багатьом вимогам до фахівців університетської освіти. Соціально відповідальна вища освіта забезпечує не лише високий рівень реалізації традиційних освітніх та дослідницьких функцій, а й нових інноваційних та підприємницьких функцій. В умовах аномії в українському суспільстві особливу увагу слід приділяти виконанню культурологічних функцій вищої освіти.

Це відповідальність людей, які приймають бізнес-рішення, перед людьми, для яких ці рішення призначені. По суті, КСВ – це соціальне зобов'язання (здебільшого добровільне), яке виконується корпоративним менеджментом перед працівниками, партнерами, інститутами громадянського суспільства та суспільством у цілому [3].

Важливість вищих навчальних закладів (університетів) має відображатися не лише у створенні освітніх переваг, але й у передачі студентам соціально визнаних цінностей та інтеграції студентів і молоді

в суспільство. Вищі навчальні заклади несуть соціальну відповідальність за ефективне використання таких ресурсів:

громадські (державні) ресурси, спрямовані на підвищення ефективності діяльності вищих навчальних закладів, забезпечення єдності освіти і навчання, залучення студентів і викладачів до різноманітних соціальних практик (їх соціальних обов'язків);

власні ресурси – для розвитку та консолідації суспільства, здійснювати демократичні реформи;

взаємодіяти з окремими громадянами, органами влади, бізнесом Структури, організації та установи – Університет функціонує як відкритий соціальний інститут, центр соціальної політики у своєму регіоні.

Аналізуючи дослідження різних вчених слід зазначити, що є єдиний підхід щодо визначення функцій реалізації соціально відповідальних інституцій навчальних закладів, що реалізують[4; 5]:

1. Відтворення соціального інтелекту – надання освітніх послуг суспільству, безпосередньо спрямованих на служіння особистості та її вільний розвиток.

2. Культивування високоякісних талантів (соціальних еліт) є одним із вирішальних факторів розвитку всієї системи освіти та одним із вирішальних факторів забезпечення науково-технічного та соціально-економічного прогресу країни.

3. Формування ринку праці. Нові знання, створені навчальними закладами, безпосередньо впливають на ринок праці, змушуючи людей переоцінювати цінність певних професійних навичок, що призводить до зміни кількості та якості трудових ресурсів.

4. Розвиток, існування та дотримання культурних і поведінкових норм значною мірою визначають психологічний клімат університету та його ринкову вартість.

5. Стабілізація соціальних відносин – освітні заклади відіграють активну роль у соціальній взаємодії із зацікавленими сторонами та громадськістю, що представляє соціальне середовище регіону.

Одним із перших соціальних звітів про освітнє середовище стала Декларація Чиказького університету, Звіт про роль університетів у політичному та суспільному житті, розроблений в 1967 році групою

видатних професорів університетів на чолі з професором права Гаррі Калвенном. Навчальна програма та персонал згідно з університетською політикою Чиказького університету декларує, що його місія полягає у виявленні, вдосконаленні та поширенні знань, у той же час він має величезне і унікальне значення для сприятливого розвитку соціальних і політичних цінностей. Як незалежний і нейтральний заклад, Університет пропонує своїм співробітникам і студентам повну свободу висловлювати свої особисті політичні пристрасті та брати участь в акціях соціального протесту [5].

Таким чином, КСВ в контексті конкурентної переваги університетів можна розглядати як ресурс, з якого можуть нарощувати конкурентоспроможність і одночасно створювати спільну цінність для навчальних закладів, суспільства і навколишнього середовища. Водночас зростання ефективності діяльності університету може відбуватися лише тоді, коли стратегії КСВ є внутрішньо мотивованими та побудовані на конкретній платформі ресурсів і можливостей компанії.

Соціально відповідальний вищий навчальний заклад (університет) очікує високих кінцевих результатів діяльності, змін у стані інших осіб чи організацій (стейкхолдерів), викликаних прямо чи опосередковано діями співробітників організації. Запропоновані кінцеві результати коледжів та університетів. для відображення з трьох вимірів [5–6]:

пізнавальний кінцевий результат – передача набутих знань, компетенцій та рівнів умінь як основи для правильної професійної діяльності студента та орієнтації у світі (когнітивний компонент навчальної діяльності);

кінцевий економічний результат – чи відповідає структура, спектр знань і навичок, отриманих під час навчання, потребам ринку праці. Мова йде про людський капітал студента (майбутнього працівника) у вузькому розумінні, який дорівнює сумі його капіталізованого доходу або коштів, а отриманий від нього дохід дорівнює одержуваній цією особою заробітній платі;

соціальний кінцевий результат – соціальний капітал, набутий в університеті, тобто різні зв'язки індивіда з іншими індивідами, групами та організаціями, які він може використовувати для вирішення власних проблем (на власну користь). Чим ширшим і різноманітнішим

є цей зв'язок, тим легше реалізувати людський капітал і тим менше витрати на подолання.

В Україні досі відсутня соціальна звітність вищих навчальних закладів. З прийняттям нового Закону України № 1556-VII «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року така форма взаємодії вищих навчальних закладів і громадськості стала можливою та необхідною, оскільки сприяє формуванню вищого навчального закладу, позитивний імідж університету, підвищення лояльності студентів і співробітників, зміцнення комерційної репутації університету, залучення інвестицій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних університетів у міжнародному освітньому середовищі. Соціальне партнерство у освіті, як особливий вид взаємодії закладів освіти з ринком праці, державними та місцевими органами влади, суб'єктами та установами громадських організацій, спрямоване на максимальне узгодження та врахування інтересів усіх учасників процесу [6].

Висновки. В умовах системних змін в українському суспільстві загалом, і в українській освіті зокрема, загострюється суперечність між суспільними потребами та можливостями вищих навчальних закладів випускати компетентних спеціалістів, здатних відповідати викликам часу. Хоча підготовкою кадрів займаються спеціалізовані навчальні заклади, але умовою отримання необхідної та належної освіти є участь підприємств різних галузей економіки. Тому актуальним предметом подальших наукових досліджень є формування ефективної системи взаємовідносин між університетами, підприємствами, службами зайнятості та іншими інституціями, формування системи соціального партнерства в рамках міжнародних стандартів КСВ.

Список бібліографічних посилань

1. Грішнова О. (2014) Соціальна відповідальність університетів України: порівняльний аналіз та основні напрямки розвитку. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка*, 5 (158), с. 11-18.
2. Шевченко Л.С. (2016) Соціальна відповідальність вищих навчальних закладів: аспект якості освіти. Available at: <http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/02/4-5-15.pdf> [Accessed 11.12.2022].

3. Мельник С. В., Ушакова Н. М., Петроє О. М. та ін. Методичні рекомендації щодо формування та впровадження в Україні системи соціальної відповідальності бізнесу (виробничий рівень). Available at: http://lir.lg.ua/docs/metod_rek/MR_soc_v_biz_virob_riv.doc [Accessed 11.12.2022].

4. Шевченко, Л. С. (2018). Law & Management: новий напрям наукових досліджень та управлінської практики. В: Development trends in legal science and practice: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine. Riga: SIA Izdevnieciba «Baltija Publishing», с. 218–239.

5. Edelman Trust Barometer: The Geopolitical Business 2022. Available at: веб сайт URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/sanctions-against-russia-explained/> [Accessed 11.12.2022].

6. Величко, К.Ю., Тимохова, Г.Б., Кудінова, М.М. (2022) Соціальне шкільне підприємництво: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні. *Економіка та суспільство*, 44. с. 112–128.

References

1. Grishnova O. (2014) Social'na vidpovidal'nist' universytetiv Ukrainy': porivnyal'ny'y' analiz ta osnovni napryamky' rozvytku. Visnyk Ky'yivs'kogo nacional'nogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, 5 (158). s. 11-18.

2. Shevchenko L.S.(2016) Social'na vidpovidal'nist' vy'shhy'x navchal'ny'x zakladiv: aspekt yakosti osvity'. Available at: <http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/02/4-5-15.pdf>[Accessed 11.12.2022].

3. Mel'ny'k S. V., Ushakova N. M., Petroye O. M. ta in. Metody'chni rekomendaciyi shhodo formuvannya ta vprovadzhennya v Ukraini sy'stemy' social'noyi vidpovidal'nosti biznesu (vy'robny'chy'y' riven'). Available at: http://lir.lg.ua/docs/metod_rek/MR_soc_v_biz_virob_riv.doc [Accessed 11.12.2022].

4. Shevchenko, L. S. (2018). Law & Management: novy'j napryam naukovy'x doslidzhen' ta upravlins'koyi prakty'ky'. V: Development trends in legal science and practice: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine. Riga: SIA Izdevnieciba «Baltija Publishing», s. 218–239.

5. Edelman Trust Barometer: The Geopolitical Business 2022. Available at: веб сайт URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/sanctions-against-russia-explained/> [Accessed 11.12.2022].

6. Vely'chko, K. Yu., Ty'moxova, G.B., Kudinova, M.M. (2022) Social'ne shkil'ne pidpry'yemny'ctvto: suchasny'j stan ta pers